

PREGLED I ANALIZA POLITIKA ZEMLJE

KLJUČNE PORUKE ZA RAD SA ZEMLJAMA I ZA ZEMLJE – SAŽETAK POLITIKE

UVOD

Cilj je Europske agencije za posebne potrebe i uključivo obrazovanje (Agencija) pružiti podršku svojim državama članicama u razvoju i uspješnoj provedbi politike uključivog obrazovanja. U cjelokupnom radu s državama članicama podržana je ambicija Agencije da bude aktivni agent u promjeni politika. Cjelokupni rad Agencije usklađen je s konačnom vizijom za sustave uključivog obrazovanja, a to je da za sve učenike, bez obzira na njihovu dob, budu osigurane smislene i visokokvalitetne obrazovne mogućnosti u lokalnoj zajednici, uz bok prijatelja i vršnjaka odnosno kolega.

Rad Agencije na **Pregledu i analizi politika zemlje** (CPRA) trajao je od 2014. do 2021. Dokument CPRA je državama članicama Agencije ponudio individualizirane informacije o okvirima politike za uključivo obrazovanje. Također je široka saznanja i izlazne podatke Agencije postavio u širi europski i međunarodni politički kontekst za obrazovanje i uključivost.

Dokumentom CPRA pružena je podrška donositeljima politike/pravila u državama članicama prilikom promišljanja razvoja politike za uključivo obrazovanje i potaknuta rasprava o politici u odnosnoj zemlji. Analizirane su raspoložive informacije o postojećoj politici zemlje za uključivo obrazovanje, ali se CPRA nije bavio samom provedbom politike.

Ovaj sažetak politike predstavlja ključne poruke iz aktivnosti u sklopu CPRA koje mogu utjecati na razvoj budućih politika o uključivom obrazovanju u zemljama, kao i na rad Agencije s državama članicama i za njezine države članice.

METODOLOGIJA CPRA

Metodologija CPRA razvijala se tijekom pilot-faze u koju je bilo uključeno osoblje Agencije i osam država članica Agencije. Korištene metode su u daljnjim fazama s drugim državama članicama nadograđene i potvrđene. Do kraja 2021. u CPRA su sudjelovale 24 države članice Agencije (odnosno zemlje i jurisdikcije).

Agencija i donositelji politike/pravila u državama članicama složili su se da se rad na razvoju politike može razumjeti u smislu njegove **percipirane namjere**. Pristupi u politici mogu biti osmišljeni kao:

- **prevencijski**, na način da sprječavaju razne oblike isključivosti u obrazovanju prije nego što do njih dođe;
- **intervencijski**, na način da osiguravaju da je kvalitetno uključivo obrazovanje dostupno svim učenicima u svakom trenutku;
- **kompenzacijski**, s konkretnim radnjama i osiguranjem usluga kada prevencijski i intervencijski pristupi ne zadovoljavaju na odgovarajući način potrebe učenika u uključivom okruženju.

U radu na CPRA, pilot-skupina je utvrdila 12 ključnih političkih mjera za realizaciju političkih ciljeva na međunarodnoj i europskoj razini, kao i poboljšanje kvalitete obrazovnih sustava za sve učenike. Osoblje Agencije ispitalo je pristupe politici država članica u odnosu na ove mjere. Osoblje je razvrstalo pristupe kao prevencijske, intervencijske ili kompenzacijske i utvrdilo praznine ako nije navedeno političko djelovanje.

GLAVNA SAZNANJA

Saznanja iz CPRA sugeriraju da suradnja s državama na konkretnom ispitivanju percipirane namjere određene politike može dovesti do korisnih informacija za rad na razvoju politike. Razmatranjem ravnoteže između preventivskog, intervencijskog i kompenzacijskog pristupa i/ili praznina u politici, pojedinačne zemlje stječu relevantne informacije za razvoj svojih politika za sustave uključivog obrazovanja. Ovakvim se razmatranjem također stavlja naglasak na šire poruke na europskoj razini koje sadrže potencijalni smjer putovanja u razvoju politike prema više preventivskim pristupima.

Sustavima uključivog obrazovanja potreban je sveobuhvatni niz politika

Uključivo obrazovanje ne odnosi se samo na politike kojima se pruža podrška pojedinim učenicima. Na uključivo obrazovanje mora se upućivati i ono se mora provoditi u nizu politika na svim razinama.

Dvanaest mjera i političkih preporuka koje su naglašene u radu na CPRA može pomoći donositeljima politike/pravila u promišljanju postojećih nacionalnih politika u svim sektorima koji utječu na uključivo obrazovanje.

Održivi razvoj prema uključivom obrazovanju iziskuje kombinaciju tri politička pristupa

Dugoročni, održivi razvoj događaja prema sustavima uključivog obrazovanja može se promatrati kao kombinacija preventivskog, intervencijskog i kompenzacijskog pristupa. Putovanje pojedinih zemalja prema učinkovitom i pravednom sustavu uključivog obrazovanja može biti prepoznato po odmicanju od pretežito kompenzacijskog političkog djelovanja prema političkom djelovanju s više intervencijskim i preventivskim fokusom.

Postoje različiti uzorci u pristupu politici u 12 mjera politike

Države članice Agencije uključene u rad na CPRA imale su vrlo različite uzorke u pristupu prema 12 mjera politike. Iako nisu bili vidljivi jasni trendovi, utvrđeno je najveće i najmanje pokriće.

Države članice imale su sveobuhvatnije pokriće osigurano politikama za mjere koje se odnose na podršku poboljšanoj suradnji, usmjeravanju, uključivom obrazovanju i obrazovanju u ranom djetinjstvu.

Pokriće je bilo manje sveobuhvatno u slučaju politika koje se odnose na mjere u odnosu na školski etos, poboljšanje tranzicije iz škole na posao, smanjenje negativnih učinaka ranog praćenja i ponavljanja razreda i kojima se pruža podrška poboljšanjima za škole s nižim obrazovnim ishodima.

PROCES CPRA

Proces CPRA izgrađen je na suradničkim pristupima s donositeljima politike/pravila u državama članicama. Oni su bili presudni za sustavnu identifikaciju područja politike koja su snažna i onih koja je potrebno razvijati, a kojima bi se predstavnici država članica mogli koristiti na razne načine u vlastitom kontekstu. Radni procesi koji se zasnivaju na suradnji i zajedničkom razvoju imaju potencijal za daljnji razvoj u budućem radu Agencije s njezinim državama članicama.

Prednosti suradničkog rada

Suradnički rad u ministarstvima obrazovanja i s ostalim ministarstvima, ustanovama i nadležnim tijelima preduvjet je za osiguranje koherentne politike uključivog obrazovanja. Suradnički pristup pomaže kod identifikacije postojećih politika kojima se nenamjerno pridonosi isključivosti i koje djeluju protiv cilja uključivog obrazovanja.

Prepoznavanje snažnih područja i područja za razvoj

Sustavno utvrđivanje snažnih područja i područja za razvoj u okvirima politike preduvjet je za određivanje kratkoročnih i dugoročnih političkih prioriteta za uključivo obrazovanje. Utvrđivanje snažnih područja i područja za razvoj može doprinijeti raspravama između svih obrazovnih dionika o promjenama politike koje su potrebne za realizaciju uključivijih obrazovnih sustava.

USKLAĐIVANJE S RAZVOJEM DOGAĐAJA U POLITICI NA MEĐUNARODNOJ I EUROPSKOJ RAZINI

Radom s državama na međunarodnoj i europskoj razini naglašava se potreba za daljnjim radom na razvoju politika uključivog obrazovanja. Postoji posebna potreba za ugrađivanjem specifičnih međunarodnih obveza/zahitjeva odnosno obveza/zahitjeva EU-a u nacionalno zakonodavstvo i politiku. Potreban je i suradnički, međusektorski rad na utvrđivanju i rješavanju čimbenika u sustavu koji predstavljaju prepreku pravednosti za sve učenike.

Važnost uzimanja u obzir razvoja događaja na međunarodnoj i europskoj razini

Ključnim djelovanjem na međunarodnoj i europskoj razini može se podržati dijalog u radu na razvoju nacionalne politike. Takav dijalog može voditi do jasnog, široko usuglašenog pogleda na uključivo obrazovanje i osigurati da međunarodne konvencije budu ugrađene u nacionalno zakonodavstvo i politiku.

Uzimanje u obzir smjera putovanja

Ključnim djelovanjem na međunarodnoj i europskoj razini potvrđuju se važni događaji u politici koji uvjetuju smjer putovanja. U ovom trenutku naglasak je na potrebi za programima koji su usredotočeni na širu lepezu učenika, osobito onih koji su u nepovoljnom položaju, kako bi se prekinula izravna veza između uključenosti i posebnih obrazovnih potreba/invaliditeta koja postoji u mnogim zemljama. U razvoju politike koji se temelji na dokazima potrebno je prigrliti višedimenzijski pristup uključivom obrazovanju kojim se prilikom pregleda marginalizirajućih čimbenika u školama i širem obrazovnom sustavu uzimaju u obzir individualne razlike i razlike unutar skupine.

Razumijevanje čimbenika sustava koji utječu na pravednost u obrazovanju

S ciljem rješavanja čimbenika obrazovnog sustava koji se odnose na diskriminaciju i preniska postignuća ranjivih skupina, politika se mora usredotočiti na pravednost i važnost pravičnosti u obrazovnim mogućnostima. Politikom se treba jasno prenijeti poruka da je moguće razviti obrazovne sustave koji su istovremeno visokokvalitetni i pravedni.

ŽARIŠTE BUDUĆEG RADA NA RAZVOJU POLITIKE SA ZEMLJAMA

Postoji potencijal za daljnji razvoj rada na CPRA u cilju prikupljanja informacija za opće i posebne ciljeve nacionalne, europske i međunarodne politike. Ažurirani CPRA okvir mogao bi potencijalno postati alat za poboljšanje nadzora razvoja događaja u uključivom obrazovanju u državama članicama Agencije i pružanje podrške raspravama o Ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda i prioritetima u Europskom prostoru obrazovanja.

Također postoji potencijal za gradnju na temelju saznanja iz CPRA u cilju podrške širem nadzoru u državama članicama i s državama članicama Agencije. Izlazni podaci iz CPRA predstavljaju mjerilo za postojeću situaciju u vezi politike u zemljama. Zemlje bi se dugoročno mogle vraćati ovim izlaznim podacima radi praćenja specifičnih promjena i razvoja događaja u politici.

Na temeljima ukupnog rada u sklopu CPRA, sve buduće djelovanje Agencije zajedno s njezinim državama članicama postat će dio djelovanja Podrške razvoju politike zemlje (CPDS). U sklopu CPDS, razvijat će se radni procesi CPRA u svrhu nadogradnje saznanja koja su se pokazala korisnima za pružanje podrške zemljama. CPDS će nastojati utvrditi sveobuhvatni okvir i metodologiju rada s predstavnicima država članica. To će im omogućiti ispitivanje i nadzor učinkovite provedbe okvira politike za sustave uključivog obrazovanja u njihovim državama.

Za dodatne informacije o CPRA, vidi sažeto izvješće, *Country Policy Review and Analysis: Key messages for working with and for countries.*